

9. Ищенко П.В. Коэффициент деструкции площади кости как показатель стабилизации процесса при генерализованном пародонтите / П.В. Ищенко// Питання експериментальної та клінічної медицини. – 2013. – Випуск 17, том 1. – С. 301-303.

REFERENCES

1. Borisenko A.V. *Zabolevanija parodonta* [Periodontal disease]. K.: «Medicina»; 2013:456.
2. Danilevskij N.F., Borisenko A.V. *Zabolevanija parodonta* [Periodontal disease]. K.: Zdorov'ja; 2000:462.
3. Kopejkin V.N. *Ortopedicheskoe lechenie zabolevanij parodonta* [Orthopedic treatment of periodontal diseases]. M.: «Triada-X»; 1998:176.
4. Paraskevich V.L. *Dental'naja implantologija: Osnovy teorii i praktiki. – 3-e izd* [Dental implantology: Fundamentals of theory and practice. - 3rd ed]. M.: ООО «МІА»; 2011:400.
5. Ishhenko P.V., Kl'omin V.A., Vol'vakov V.V. Declarative patent for utility model U200702301 No. 25356 A 61C8/00, declared 03.03.2007, published 10.08.2007.Bull. No. 12.
6. Ishhenko P.V., Kl'omin V.A., Kashans'kyj I.V. ta in. Declarative patent for utility model U200903293 No. 44942 A 61C8/00, declared 06.04.2009, published 26.10.2009.Bull. No. 20.
7. Ishhenko P.V., Kl'omin V.A., Neledva V.V. ta in. Declarative patent for utility model U200903295 No. 44943 A 61C8/00, declared 06.04.2009, published 26.10.2009.Bull. No. 20..
8. Ishhenko P.V., Kl'omin V.A., Gavrylov O.Je. Declarative patent for utility model U200910533 No. 51497 A 61C8/00, declared 19.10.2009, published 26.07.2010.Bull. No. 14.
9. Ishhenko P.V. The coefficient of destruction of bone area as an indicator of stabilization of the process in generalized periodontitis. *Pitannja eksperimental'noi ta klinichnoi medicini*. 2013;17, 1: 301-303.

Робота надійшла в редакцію 03.10.2019 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 612.128- 02:617.54/.55-001-036.4-085.275.4
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3606836>

О. А. Зачена

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЦИТОЛІЗУ ЗА УМОВ ПОЄДНАНОЇ ТРАВМИ ЖИВОТА І ГРУДНОЇ КЛІТКИ В ПЕРІОД РАННІХ ПРОЯВІВ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ТІОТРИАЗОЛІНОМ

Тернопільський національний медичний університет
ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України

Summary. Zacheпа О. А. **DYNAMICS OF CYTOLYSIS INDICATORS IN CONDITIONS OF COMBINED ABDOMINAL AND THORACICTRAUMA IN THE PERIOD OF EARLY MANIFESTATIONS OF TRAUMATIC DISEASE AND THEIR CORRECTION BY THIOTRIAZOLIN.** - *I. Horbachevsky Ternopil National Medical University Ministry of Health, Ukraine; e-mail: argsudyma@gmail.com.* **Introduction.** Pathological changes of cell membranes are the basis for the dysfunction of tissues and organs under conditions of polytrauma.

The formation of cytolytic syndrome under conditions of combined abdominal and thoracic trauma, which occupy the third place in the structure of combat trauma, giving way to injuries of limbs and head, is less studied. There are no data on the efficacy of thiotriazoline under these conditions, which is characterized by an evident membrane stabilizing effect. **Objective:** to determine the dynamics of cytolysis markers in conditions of combined abdominal and thoracic trauma of rats in the early period of traumatic disease and to evaluate the effectiveness of their correction with thiotriazolin. **Research materials and their discussion.** The experiments were conducted on 86 non-linear white male rats weighing 200-220 g. All animals were divided into five groups: a control and four experimental ones. The injuries were carried out under thiopental sodium anesthesia at a dose of 40 mg per kilogram of animal weight. The control group included intact animals, which were only injected into anesthesia. In the first experimental group animals were with simulated thorax trauma. In the second experimental group blunt abdominal trauma was simulated. In the third experimental group, these injuries were combined. In the fourth experimental group of animals with combined trauma, thiotriazoline was administered intraperitoneally at a dose of 9.1 mg per kg⁻¹. After 1, 3, and 7 days after injuries under conditions of thiopentalbone anesthesia, the common bile duct was catheterized in animals and bile was taken for 60 minutes, after that they were sacrificed by total bloodletting from the heart. The activity of alanine and aspartate aminotransferases was determined in serum.

Results of the studies and their discussion. As a result of simulation of abdominal and thoracic trauma in the body of experimental animals, cytolysis processes are increased, whereby the activity of cytoplasmic enzymes of alanine and aspartate aminotransferases grows in serum, which increases from 1 to 7 days of post-traumatic period and significantly greater in conditions of combined trauma. The use of thiotriazoline for animals with combined trauma was accompanied by a significant decrease in cytoplasmic enzymes compared with animals without correction after 7 days of the experiment, not reaching the level of control. **Conclusion.** In the pathogenesis of the combined abdominal and thoracic trauma, cytolysis plays a significant role, manifested by the gradual increase of alanine and aspartate aminotransferases activity in serum from 1 to 7 days of post-traumatic period, the magnitudes of which are statistically significantly greater compared with the impact of each trauma in particular at all terms of observation. Thiotriazoline has a pronounced membrane-protective effect under simulated trauma conditions.

Key words: combined trauma, thorax, abdomen, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, thiotriazoline.

Реферат. Зачепа О. А. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИТОЛИЗА В УСЛОВИЯХ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ ЖИВОТА И ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ПЕРИОД РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И ИХ КОРРЕКЦИЯ ТИОТРИАЗОЛИНОМ. - Тернопольский национальный медицинский университет им. И. Я. Горбачевского МЗ Украины. **Введение.** В основе дисфункции тканей и органов в условиях политравмы лежат патологические изменения клеточных мембран. Недостаточно изученным остается формирование цитолитического синдрома в условиях сочетанной травмы живота и грудной клетки, которые в структуре боевой травмы занимают третье место, уступая ранением конечностей и головы. Нет данных по эффективности при этих условиях тиотриазолина, который характеризуется выраженным мембраностабилизирующим действием. **Цель работы:** выяснить динамику маркеров цитолиза в условиях сочетанной травмы живота и грудной клетки у крыс в ранний период травматической болезни и оценить эффективность их коррекции тиотриазолином. **Материалы исследования и результаты.** Эксперименты проведены на 86 нелинейных белых крысах-самцах массой 200-220 г. Всех животных разделили на пять групп: контрольную и четыре опытных. Нанесение травм проводилось в условиях тиопентал-натриевого наркоза в дозе 40 мг на килограмм массы животного. В контрольную группу вошли интактные животных, которых только вводили в наркоз. В первой опытной группе животным моделировали травму грудной клетки. Во второй опытной группе моделировали тупую травму живота. В третьей опытной группе эти травмы сочетали. В четвертой опытной группе животным с сочетанной травмой внутрибрюшинно вводили тиотриазолин в дозе 9,1 мг·кг⁻¹. Через 1, 3 и 7 суток после нанесения травм в условиях тиопенталонатриевого наркоза у животных катетеризировали общий желчный проток и в течение 60 мин собирали желчь, после чего их забивали методом тотального кровопускания из сердца. В сыворотке

крови определяли активність аланін- і аспартатамінотрансфераз. Вследствие моделювання травми живота і грудної клітки в організмі підопитних живих тварин посилюються процеси цитолізу, в результаті чого в сироватці крові зростає активність цитоплазматических ферментів аланін- і аспартатамінотрансфераз, котра збільшується з 1 до 7 суток посттравматического періоду і суттєво більше в умовах поєднаної травми. Застосування тіотриазоліну у живих тварин з поєднаної травми супроводжалося суттєвим зниженням активності цитоплазматических ферментів по порівнянню з живими тваринами без корекції через 7 суток експерименту, не досягаючи рівня контролю. **Висновок.** В патогенезі поєднаної травми живота і грудної клітки важливу роль грають процеси цитолізу, що проявляється поступовим зростанням активності в сироватці крові аланін- і аспартатамінотрансфераз з 1 до 7 суток посттравматического періоду, величини котрих статистично достовірно більше по порівнянню з впливом кожної травми в окремі терміни спостереження. Тіотриазолін має виражене мембранопротекторне вплив в умовах моделюваних травм.

Ключові слова: поєднана травма, грудна клітка, живіт, аланін- і аспартатамінотрансфераза, тіотриазолін.

Реферат. Зачепа О. А. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЦИТОЛІЗУ ЗА УМОВ ПОЄДНОЇ ТРАВМИ ЖИВОТА І ГРУДНОЇ КЛІТКИ В ПЕРІОД РАННІХ ПРОЯВІВ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ТІОТРИАЗОЛІНОМ.

Вступ. В основі дисфункції тканин і органів за умов політравми лежать патологічні зміни клітинних мембран. Недостатньо вивченим залишається формування цитолітичного синдрому за умов поєднаної травми живота та грудної клітки, які у структурі бойової травми займають третє місце, поступаючись пораненням кінцівок і голови. Немає даних щодо ефективності за цих умов тіотриазоліну, який характеризується вираженою мембраностабілізуючою дією. **Мета роботи:** з'ясувати динаміку маркерів цитолізу за умов поєднаної травми живота і грудної клітки шурів в ранній період травматичної хвороби та оцінити ефективність їх корекції тіотриазоліном. **Матеріали досліджень та результати.** Експерименти проведено на 86 нелінійних білих щурах-самцях масою 200-220 г. Усіх тварин поділили на п'ять груп: контрольну та чотири дослідних. Нанесення травм проводилося в умовах тіопентало-натрієвого наркозу в дозі 40 мг на кілограм маси тварини. До контрольної групи увійшли інтактні тварин, яких тільки вводили в наркоз. У першій дослідній групі тваринам моделювали травму грудної клітки. У другій дослідній групі моделювали тупу травму живота. У третій дослідній групі ці травми поєднували. У четвертій дослідній групі тваринам з поєднаною травмою внутрішньоочеревинно вводили тіотриазолін в дозі 9,1 мг·кг⁻¹. Через 1, 3 і 7 діб після нанесення травм в умовах тіопенталонатревого наркозу у тварин катетеризували загальну жовчну протоку і протягом 60 хв забирали жовч, після чого їх забивали методом тотального кровопускання з серця. У сироватці крові визначали активність аланін- і аспартатамінотрансфераз. Внаслідок моделювання травми живота і грудної клітки в організмі піддослідних тварин посилюються процеси цитолізу, внаслідок чого у сироватці крові зростає активність цитоплазматических ферментів аланін- і аспартатамінотрансфераз, яка збільшується з 1 до 7 діб посттравматического періоду і суттєво більша за умов поєднаної травми. Застосування тіотриазоліну у тварин з поєднаною травмою супроводжалося істотним зниженням активності цитоплазматических ферментів порівняно з тваринами без корекції через 7 діб експерименту, не досягаючи рівня контролю. **Висновок.** В патогенезі поєднаної травми живота і грудної клітки вагому роль відіграють процеси цитолізу, що проявляється поступовим зростанням активності в сироватці крові аланін- і аспартатамінотрансфераз з 1 до 7 діб посттравматического періоду, величини яких статистично вірогідно більші порівняно з впливом кожної травми зокрема у всі терміни спостереження. Тіотриазолін володіє вираженим мембранопротекторним впливом за умов моделюваних травм.

Ключові слова: поєднана травма, грудна клітка, живіт, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, тіотриазолін.

Вступ. Травматизм належить до актуальних проблем сучасного урбанізованого суспільства. Останніми роками відмічають збільшення частоти множинних і поєднаних

уражень. Незважаючи на значний прогрес в організації і наданні допомоги травмованим, його результати часто залишаються незадовільними внаслідок розвитку травматичної хвороби. Її фатальним ускладненням дотепер залишається розвиток синдрому поліорганної недостатності, профілактика та корекція якого дотепер залишається нерозв'язаним завданням сучасної медицини [3, 11].

На сьогодні доведено, що в основі дисфункції тканин і органів за умов політравми лежать патологічні зміни клітинних мембран, які ініціюють подальшу загибель клітин шляхом некрозу чи апоптозу. В розвитку цитолітичного синдрому провідну роль відіграє ініціація процесів ліпідної пероксидації, внаслідок чого виникає деградація клітинних мембран, які стають проникними для цитоплазматичних ферментів, вихід яких спершу в міжклітинний простір, а далі – у кров збільшує енетоксикоз і замикає чергове патологічне «хлибне коло», яке поглиблює синдром поліорганної недостатності [6, 7].

Проте залишається недостатньо вивченим формування цитолітичного синдрому за умов поєднаної травми живота та грудної клітки, які у структурі бойової травми займають третє місце, поступаючись пораненням кінцівок і голови [1]. Немає даних щодо ефективності за цих умов тіотриазоліну, який характеризується вираженою мембраностабілізуючою дією [8, 9].

Мета роботи: з'ясувати динаміку маркерів цитолізу за умов поєднаної травми живота і грудної клітки щурів в ранній період травматичної хвороби та оцінити ефективність їх корекції тіотриазоліном.

Матеріали досліджень та їх обговорення. Експерименти проведено на 86 нелінійних білих щурах-самцях масою 200-220 г. Усіх тварин поділили на п'ять груп: контрольну та чотири дослідних. Нанесення травм проводилося в умовах тіопенталонатрієвого наркозу в дозі 40 мг на кілограм маси тварини. До контрольної групи увійшли інтактні тварин, яких тільки вводили в наркоз. У першій дослідній групі тваринам моделювали травму грудної клітки. В асептичних умовах по попередній паховій лінії зліва пересікали 3-х суміжних ребра з досягненням відкритого пневмотораксу, який ушивали. У другій дослідній групі моделювали тупу травму живота шляхом нанесення однократного дозованого удару по черевній порожнині ударним пристроєм з діаметром 2,5 см² та енергією 0,70 Дж. У третій дослідній групі ці травми поєднували. У четвертій дослідній групі застосовували тіотриазолін виробництва компанії «Артеріум» (Україна), який вводили внутрішньоочеревинно щоденно з першого дня після нанесення поєднаної травми впродовж 6-ти діб в дозі 9,1 мг/кг, що відповідає 100 мг препарату для дорослої людини [2]. Для забезпечення адекватності експерименту в інших дослідних групах вводили еквівалентний об'єм фізіологічного розчину.

Тварин виводили з експерименту через 1, 3 і 7 діб після нанесення травм. В умовах тіопенталонатрієвого наркозу у тварин катетеризували загальну жовчну протоку і протягом 60 хв забирали жовч, після чого їх забивали методом тотального кровопускання з серця. У сироватці крові визначали вміст маркерів цитолізу: активність ферментів аланін- і аспартатамінотрансфераз (АлАТ, АсАТ) уніфікованим методом для аналізатора біохімічного Humalyzer 2000.

Усі проведені експерименти виконували відповідно до загальних правил і положень Європейської Конвенції із захисту хребетних тварин, які використовуються для дослідницьких та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), Загальних етичних принципів експериментів на тваринах (Київ, 2001), Закону України «Про захист тварин від жорстокої поведінки» (2006, додаток 4), а також згідно «Науково-практичних рекомендацій з утримання лабораторних тварин та роботи з ними».

Оцінку вірогідності відмінностей між експериментальними групами проводили з використанням непараметричного критерію Манна - Уїтні.

Результати досліджень та їх обговорення. Як видно з табл. 1 під впливом модельованих травм активність АлАТ у сироватці крові порівняно з контролем суттєво зростала у всі терміни спостереження ($p < 0,05$).

За умов ізольованої травми грудної клітки показник був практично однаковим через 1 і 3 доби посттравматичного періоду, проте через 7 діб – знижувався, що виявилось істотно меншим, порівняно з 3 добою (на 20,2 %, $p < 0,05$). Після нанесення ізольованої травми живота порушення були істотно більшими порівняно з ізольованою травмою грудної клітки: через 1 добу – на 28,0, 72,0 і 134,8 %, $p_{1-2} < 0,05$). В динаміці показник наростав і

через 3 доби ставав на 45,9 % більшим, ніж через 1 добу ($p < 0,05$) й залишався на такому ж рівні через 7 діб. Після моделювання поєднаної травми активність АЛАТ у сироватці крові порівняно з контролем та іншими дослідними групами виявилась найбільшою. Показник перевищував групу з ізольованою травмою живота через 1 добу на 30,9 % ($p_{2-3} < 0,05$), через 3 доби – на 12,4 % ($p_{2-3} < 0,05$), через 7 діб – на 13,6 % ($p_{2-3} < 0,05$). В динаміці поєднаної травми активність АЛАТ сироватки крові через 3 доби зростала, перевищувала попередній термін спостереження на 25,2 % ($p < 0,05$) і залишалася на такому ж рівні до 7 доби.

Таблиця 1.

Активність АЛАТ сироватки крові (Од·л⁻¹) після тупої травми живота, травми грудної клітки та їх поєднання (Me (LQ;UQ)) – медіана (нижній і верхній квартилі)

Вид травми	Контроль	Тривалість посттравматичного періоду		
		1 доба	3 доби	7 діб
Група 1 Травма грудної клітки	92,0 (84,7; 97,9) (n=6)	146,5* (132,9; 159,5) (n=7)	159,0* (151,3; 164,1) (n=6)	126,8* ³ (110,5; 135,9) (n=7)
Група 2 Травма живота		187,5* (181,8; 190,6) (n=7)	273,5* ¹ (268,8; 288,6) (n=6)	297,7* ¹ (284,0; 314,0) (n=6)
Група 3 Поєднана травма		245,5* (221,4; 266,5) (n=6)	307,4* ¹ (298,2; 326,3) (n=6)	338,2* ¹ (328,6; 346,4) (n=5)
p ₁₋₂		<0,05	<0,05	<0,05
p ₁₋₃		<0,05	<0,05	<0,05
p ₂₋₃		<0,05	<0,05	<0,05

Примітки. Тут і в табл. 2:

- * – відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні ($p < 0,05$);
- p₁₋₂ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 2;
- p₁₋₃ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 3;
- p₂₋₃ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 2 і 3.

Таблиця 2.

Активність АсАТ сироватки крові (Од·кг⁻¹) після тупої травми живота, травми грудної клітки та їх поєднання (Me (LQ;UQ)) – медіана (нижній і верхній квартилі)

Вид травми	Контроль	Тривалість посттравматичного періоду		
		1 доба	3 доби	7 діб
Група 1 Травма грудної клітки	108,3 (96,2; 114,7) (n=6)	124,2* (109,3; 128,5) (n=7)	178,6* ¹ (167,9; 186,9) (n=6)	166,6* ¹ (143,4; 184,5) (n=7)
Група 2 Травма живота		208,4* (189,2; 221,6) (n=7)	268,5* ¹ (247,9; 274,7) (n=6)	278,4* ¹ (265,1; 299,5) (n=6)
Група 3 Поєднана травма		282,0* (259,4; 303,3) (n=6)	301,4* (285,8; 313,8) (n=6)	355,2* ^{1,3} (326,8; 346,4) (n=5)
p ₁₋₂		<0,05	<0,05	<0,05
p ₁₋₃		<0,05	<0,05	<0,05
p ₂₋₃		<0,05	<0,05	<0,05

У свою чергу активність АсАТ у сироватці крові після модельованих травм теж зростала. За умов ізольованої травми грудної клітки показник через 1 добу посттравматичного періоду статистично вірогідно не відрізнявся від контролю, проте через 3 і 7 діб був більшим порівняно з контролем відповідно на 64,9 і 53,8 % ($p < 0,05$). Після моделювання ізольованої травми живота показник зростав ще більше й перевищував групу

тварин з ізольованою травмою грудної клітки через 1 добу на 67,8 % ($p_{1-2}<0,05$), через 3 доби – на 50,3 % ($p_{1-2}<0,05$), через 7 діб – на 67,1 % ($p_{1-2}<0,05$). В цій групі через 3 доби показник зростав порівняно з 1 добою на 28,8 % ($p<0,05$) й залишався на такому ж рівні до 7 доби. Заумов поєднаної травми порушення активності АсАТ у сироватці крові були найбільшими. Показник перевищував групу тварин з ізольованою травмою живота через 1 добу – на 35,3 % ($p_{2-3}<0,05$), через 3 доби – 12,5 % ($p_{2-3}<0,05$), через 7 діб – на 27,6 % ($p_{2-3}<0,05$). В динаміці в цій групі показник досягав максимуму через 7 діб й перевищував попередні терміни спостереження відповідно на 26,0 і 17,9 % ($p<0,05$).

Рис. 1. Вплив тіотриазоліну на активність АлАТ у сироватці крові (Од·л⁻¹) після моделювання поєднаної травми живота і грудної клітки. (Примітка. Тут і на рис. 2: * – відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні, $p<0,05$; # – відмінності стосовно травмованих тварин без корекції статистично вірогідні, $p<0,05$).

Рис. 2. Вплив тіотриазоліну на активність АсАТ в сироватці крові (Од·л⁻¹) після моделювання поєднаної травми живота і грудної клітки.

Отримані результати свідчать про те, що внаслідок моделювання поєднаної травми живота і грудної клітки в організмі піддослідних тварин виникають передумови посилення проникності клітинних мембран, внаслідок чого у системний кровоток надходять цитоплазматичні ферменти АлАТ і АсАТ. Як свідчать дані багатьох авторів, посилення процесів цитолізу з накопиченням у крові їх маркерів є закономірною ознакою тяжкої травми й використовується на практиці як один з критеріїв перебігу травматичної хвороби як в експерименті, так і в клініці [4, 6]. В їх основі лежить посилення гіпоксії, активація лейкоцитів і макрофагів з накопиченням активних форм кисню, які зумовлюють посилення процесів ліпідної пероксидації та деградацію клітинних мембран [10]. Дане припущення підтверджено нашими попередніми дослідженнями, в яких було доведено, що поєднана

торакоабдомінальна травма супроводжувалася вираженими порушеннями антиоксидантно-прооксидантного балансу в бік переважання прооксидантних механізмів [5].

В динаміці активність цитоплазматичних ферментів у сироватці крові наростала й була суттєво більшою за умов поєднаної травми. Отже, має місце нашарування патогенних механізмів ізольованих травм живота і грудної клітки, які супроводжуються максимальним зростанням маркерів цитолізу через 7 діб посттравматичного періоду, що вимагає пошуку ефективних мембранопротекторних засобів.

У зв'язку з цим, з метою корекції виявлених порушень ми використали тіотриазолін, який вводили внутрішньоочеревинно з першої доби посттравматичного періоду. Дослідження показали, що через 7 діб експерименту під впливом тіотриазоліну активність АлАТ у сироватці крові статистично вірогідно знижувалася порівняно з тваринами без корекції (на 54,2 %, $p < 0,05$). У свою чергу активність АсАТ у сироватці крові теж ставала меншою – на 42,3 % ($p < 0,05$). Обидва показники під впливом корекції не досягали рівня контролю й залишалися істотно меншими ($p < 0,05$).

Отримані результати свідчать про виражений мембранопротекторний вплив тіотриазоліну за умов поєднаної травми живота і грудної клітки. Це вказує на вагомий роль процесів цитолізу в патогенезі досліджуваної травми, а також на перспективність тіотриазоліну як комплексного засобу корекції травматичної хвороби, що вимагає подальшого доклінічного вивчення.

Висновки. 1. За умов поєднаної травми живота і грудної клітки в організмі піддослідних тварин посилюються процеси цитолізу, що проявляється поступовим зростанням з 1 до 7 діб посттравматичного періоду активності в сироватці крові АлАТ і АсАТ, величини яких статистично вірогідно більші порівняно з впливом кожної травми зокрема у всі терміни спостереження.

2. Застосування тіотриазоліну в дозі 9,1 мг/кг внутрішньоочеревинно щоденно протягом 6 днів тваринам з поєднаною травмою живота та грудної клітки супроводжується істотним зниженням активності в сироватці крові АлАТ і АсАТ, що вказує на перспективність препарату в комплексній корекції виявлених порушень та доводить вагомий роль процесів цитолізу в патогенезі поєднаної травми.

Перспективи подальших досліджень. В перспективі доцільно вивчити характер цитолітичних процесів у період пізніх проявів травматичної хвороби та ефективність за цих умов тіотриазоліну.

Література

1. Гайда І. М., Бадюк М. І., Сушко Ю. І. Особливості структури та перебігу сучасної бойової травми у військовослужбовців Збройних Сил України // Pathologia. – 2018. - Vol. 15. - No. 1. - С. 73-76.
2. Гудима А. А., Підгірний В. В. Вплив лансопразолу, метронідазолу і кларитроміцину на функціональний стан печінки і його корекція тіотриазоліном в умовах хронічного експериментального гепатиту // Запорізький медичний журнал. - 2007. - № 5. - С. 33 - 37.
3. Гур'єв С. О., Філь А. Ю., Танасієнко О. М. Аналіз безпосередніх причин смерті у постраждалих із політравмою та пошкодженням скелета // Травма. - 2015. – Т.16. - №4. С. 7—10.
4. Ельський В. Н., Зяблицев С. В. Моделирование черепно-мозговой травмы. - Донецк: Новый мир, 2008.- 140 с.
5. Зачепа О. А., Сушко Ю. А. Порушення антиоксидантно-прооксидантного балансу в печінці за умов поєднаної абдомінальної і тора кальної травми //Екстрена медична допомога в надзвичайних умовах : Всеукр. наук. - практ. конф., 20-24 лютого 2019 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 45 - 46.
6. Козак Д. В. Динаміка показників цитолізу в умовах політравми / Д. В. Козак // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 2 (58). – С. 50–52.
7. Михайлюк І. А. Динаміка показників цитолізу в умовах раннього періоду травматичної хвороби після скелетної, черепно-мозкової травми та їх поєднання / І. А. Михайлюк, А. А. Гудима, В. М. Михайлюк // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1. – С. 120 - 122
8. Место тиотриазолина в галерее современных метаболитотропных лекарственных

средств / И. Ф. Беленичев, В. А. Визир, В. И. Мамчур, А. В. Курята // Запорожский медицинский журнал. - 2019. - Т 21. - № 1.- С. 118 -128.

9. Придруга С. М., Бондаренко Ю. І., Борис Р. М. Динаміка показників цитолізу та ендогенної інтоксикації в період пізніх проявів травматичної хвороби та їх корекція тіотриазоліном // Клінічна та експериментальна патологія. - 2013. - Т. 12, № 1 (43). - С. 42 - 45.

10. Состояние системы липидной пероксидации в острый период черепно-мозговой травмы / Е. И. Львовская, В. А. Садова, Д. Б. Сумная, Н. В. Держинский // Вестник ЮУрГУ. - 2010. - № 6. - С. 82–84.

11. Філь А. Ю. Хірургічна концепція лікування постраждалих із політравмою у гострому періоді // Травма. - 2014. -Т. 15. - № 5. С. 20—23.

References:

1. Gaida IM, Badyuk MI, Sushko YI Features of the structure and course of modern combat trauma in the military of the Armed Forces of Ukraine // Pathologia. - 2018 - Vol. 15. - No. 1. - P. 73-76.

2. Gudima AA, Podgorny VV Influence of lansoprazole, metronidazole and clarithromycin on the functional state of the liver and its correction with thiotriazolin in conditions of chronic experimental hepatitis // Zaporizhzhya Medical Journal. - 2007. - № 5. - P. 33 - 37.

3. Gurev SO, Fil A.Yu., Tanasyenko OM Analysis of immediate causes of death in victims with polytrauma and skeletal damage // Trauma. - 2015. - Vol.16. - №.4. Pp. 7-10.

4. Elsky V.N., Zyblytsev S.V. Modeling of a head injury. - Donetsk: New World, 2008.- 140 p.

5. Zacheпа OA, Sushko Yu. A. Violation of antioxidant-prooxidant balance in the liver under conditions of combined abdominal and toral trauma // Emergency medical aid in emergency conditions: All-Ukrainian. nuak. - practice. Conf., February 20-24, 2019 - Ternopil: Ukrmedkniga, 2019. - P. 45 - 46.

6. Kozak DV Dynamics of cytolysis in polytrauma / DV Kozak // Hospital surgery. - 2012. - No. 2 (58). - pp. 50–52.

7. Mikhailuk IA Dynamics of cytolysis indices in the early period of traumatic disease after skeletal, traumatic brain injury and their combination / IA Mikhailuk, AA Gudima, VM Mikhailuk // Bulletin of scientific researches. - 2015. - № 1. - P. 120 – 122

8. The place of thiotriazoline in the gallery of modern metabolitotropic drugs / IF Belenichev, VA Vizir, VI Mamchur, AV Kuryata // Zaporozhye Medical Journal. - 2019. - Т 21. - № 1.- P. 118 -128.

9. Privodra SM, Bondarenko Yu. I., Boris RM Dynamics of cytolysis and endogenous intoxication in the late manifestations of traumatic disease and their correction with thiotriazoline // Clinical and experimental pathology. - 2013. - Vol. 12, No. 1 (43). - P. 42 - 45.

10. The state of the lipid peroxidation system in the acute period of cranial grass / EI Lvovskaya, V. A. Sadova, D. B. Sumnaya, N. V. Derzhinsky // Bulletin of South Ural State University. - 2010. - No. 6. - P. 82–84.

11. Fil A. Yu. Surgical concept of treatment of victims with polytrauma in the acute period // Injury. - 2014. -Т. 15. № 5. P. 20-23.

Робота надійшла в редакцію 23.11.2019 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування